

ESTUDIO DE CRECIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA HUELLA URBANA Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD DEL AIRE EN BOGOTÁ

*STUDY OF THE GROWTH AND EVOLUTION OF THE URBAN FORM AND ITS IMPACT ON AIR
QUALITY IN BOGOTA*

**Rafael Castro Florez*¹, Andrés Felipe Herrera Diaz*², Yulieth Paola Panqueva
Avellaneda*³**

Ingeniería Ambiental, séptimo semestre, octavo semestre** Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas,
Universidad Central.*

*rcastrorf@ucentral.edu.co¹, aherrerad@ucentral.edu.co², ypanquevaa@ucentral.edu.co³
<https://orcid.org/0000-0001-6938-4135>¹, <https://orcid.org/0000-0003-2884-366X>²,
<https://orcid.org/0000-0002-0969-9773>³*

Resumen

El propósito de este proyecto es realizar un estudio de la calidad del aire en Bogotá relacionado con la densidad poblacional y el parque automotor de 8 localidades de la ciudad. Se realizó una identificación de la problemática, se seleccionó el área de estudio y se obtuvo información de bases de datos científicas a partir de palabras clave, se empleó un artículo de referencia realizado en la ciudad de Medellín, Colombia. Con ayuda de Spyder Python se hace un barrido de información descargada del DANE, la Secretaría Distrital de Movilidad y la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá, donde se esquematizan las variables requeridas para el desarrollo de un modelo ambiental de la calidad del aire en la ciudad de Bogotá. En este trabajo se llevaron a cabo modelos de regresión lineal para representar la concentración del material particulado PM_{10} y $PM_{2.5}$ en función de las variables dependientes densidad poblacional y densidad vehicular; se logró un coeficiente de ajuste de 0.61 para $PM_{2.5}$ y un coeficiente de ajuste de 0.24 en el caso de PM_{10} . Se obtuvo un error promedio de 8.98% para $PM_{2.5}$ y 37.12% para PM_{10} . Se requiere una ampliación en las variables para obtener mejores resultados, como lo es el tipo de vehículo o tipo de combustible.

Abstract

The purpose of this project is to carry out a study of air quality in Bogotá related to population density and the number of vehicles in 8 towns in the city. An identification of the problem was carried out, the study area was selected and information was obtained from scientific databases based on keywords, a reference article made in the city of Medellín, Colombia was used. With the help of Spyder Python, a scan of information downloaded from DANE, the District Secretariat for Mobility and the Bogotá Air Quality Monitoring Network is made, where the variables required for the development of an environmental model of air quality are outlined. in the city of Bogota. In this work, linear regression models were carried out to represent the concentration of the particulate matter PM_{10} and $PM_{2.5}$ as a function of the dependent variables population density and vehicular density, an adjustment coefficient of 0.61 was achieved for $PM_{2.5}$ and an adjustment coefficient of 0.24 in the case of PM_{10} . An average error of 8.98 was obtained for $PM_{2.5}$ and 37.12 for PM_{10} . An expansion in the variables is required to obtain better results, such as the type of vehicle or type of fuel.

Palabras clave: *Expansión urbana, modelado, densidad poblacional, densidad vehicular, PM₁₀, PM_{2.5}.*

Keywords: *Urban sprawl, modeling, population density, vehicular density, PM₁₀, PM_{2.5}.*

1. Introducción

La expansión urbana está alterando el paisaje, y las tendencias actuales apuntan a nuevos cambios en el uso del suelo que, a su vez, conducirán a cambios en la población, el consumo de energía, las emisiones atmosféricas y la calidad del aire. (Martins, H., 2012). La expansión descontrolada experimenta un mayor número de excedentes de ozono que las regiones metropolitanas espacialmente más compactas. Las temperaturas promedio de la temporada de ozono y las emisiones regionales de óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles, lo que sugiere que la estructura espacial urbana puede tener efectos sobre la formación de ozono. (Stone, B., 2008).

Las emisiones de los vehículos son una fuente importante de contaminación del aire en las zonas urbanas. El impacto en la calidad del aire urbano podría reducirse si se comprenden bien las tendencias de las emisiones de los vehículos. (Guo, H., et al, 2006). De acuerdo con el estudio realizado por Yuan, M., et al, 2018, los resultados muestran que la huella urbana puede afectar la concentración de PM_{2.5} a través del uso de vehículos, la regulación del suelo verde, la difusión de contaminantes y el efecto isla de calor. Los resultados sugieren que los efectos de la densidad de población, el grado de centrado y la compacidad de la calidad del aire dependen del tamaño de la población. La contaminación de los vehículos de transporte está dividida en contaminación primaria y secundaria. La contaminación primaria es emitida directamente a la atmósfera, mientras la secundaria es el resultado de reacciones químicas entre contaminantes. (Union of Concerned Scientists, 2017).

El modelado se ha convertido en el método principal para el estudio y/o análisis de las diferentes situaciones que se presentan en las ciudades con respecto al crecimiento demográfico, el uso de vehículos a motor y sus resultados relacionados directamente con la calidad del aire de la ciudad en particular, por ejemplo, para determinar la relación entre huella urbana y calidad del aire en una ciudad al norte de China, se ha realizado mediante la utilización de la regresión lineal de mínimos cuadrados ordinarios y un modelo de regresión ponderada geográficamente como lo expresan Li, F., Zhou, T., & Lan, F. en febrero de 2021. Con la regresión lineal de mínimos cuadrados ordinarios, con un Modelo de predicción de NO₂ y un Modelo de regresión lineal, se logró la identificación del desarrollo orientado a una alta compacidad y la reducción de las fuentes de emisión localizadas, pueden ser eficaces para reducir las emisiones de NO_x del tráfico vehicular y las concentraciones locales de NO₂. (Lee, C., 2019). Así mismo, en un artículo realizado en Mendoza Argentina, se hace la mención del modelo de dispersión para fuentes puntuales, como método de análisis de distintos contaminantes emitidos, como lo son el monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NO_x), hidrocarburos volátiles no metánicos (NMVOC), dióxido de carbono (CO₂), metano (CH₄), óxido nitroso (N₂O), amoníaco (NH₃), óxidos de azufre (SO_x), material particulado (PM₁₀), hidrocarburos poliaromáticos (PAH), metales pesados tales como plomo (Pb), cromo (Cr), níquel (Ni), y otros. (Puliafito, E., & Allende, D., 2007).

Se debe realizar el planteamiento de la situación de la calidad del aire y el tipo de medidas estratégicas que se pudieran emprender para lograr mejorar la situación y llevarla los límites deseables, por ejemplo, considerar que tales ciudades en desarrollo tienden a mostrar altos niveles de congestión, como se refleja en la relación entre ocupaciones de los vehículos y sus áreas urbanas, siendo estos muy altos. (Posada, E., Gómez, M., & Almanza, J., 2017).

Pekín, China, evidencia una urbanización autoritaria por la imposición de ideas bajo lineamientos políticos, económicos e incluso teológicos, debido a la concentración del poder en una persona o en un grupo; ha experimentado un crecimiento urbano debido a su incremento económico y al papel que juega en la economía a nivel internacional (González, J., 2001). A finales de la década de 1940, Pekín tenía 69 ciudades, pero en 2007 llegó a 670, es decir, un aumento del 1000% (Soto, 2012). Se estima que este crecimiento y la rápida expansión podrían agravar los problemas medioambientales debido a la concentración de la población en los centros urbanos. (Soto, J., 2015).

Desde el siglo XX se ha mencionado la urbanización sustentable, que se basa en el desarrollo socioeconómico en armonía con la preservación de los recursos naturales. La biodiversidad puede ser vulnerable ante este desarrollo; consecuentemente, ésta se deteriora o disminuye debido al consumo desmedido de los recursos. La urbanización sustentable promueve un crecimiento económico que estimula la calidad de vida de las personas en un área urbana que fomente la equidad con los recursos naturales de manera perdurable, y cuya existencia sea el límite de los costos del progreso de modo que se garantice para las generaciones futuras (Treviño y Sánchez, 2009 como citó Soto, J., 2015).

El continente con mayores publicaciones relacionadas es Asia con 13 artículos publicados en China y un caso de estudio en Pakistán. En Europa, Alemania, Gran Bretaña y Portugal presentan 3, 1 y 1 respectivamente. Hacia América, Estados Unidos lidera en investigación y publicación de estudios sobre la contaminación atmosférica por la densidad poblacional y el parque automotor con 6 artículos, México con 2 estudios publicados, Argentina con un artículo del año 2007, y por último Colombia cuenta con la publicación de dos artículos, uno de estos realizados en Medellín en el 2017 donde realizan un análisis comparativo y modelación de las situaciones de calidad del aire en una muestra de ciudades del mundo con Medellín. El otro caso de estudio es en Bogotá que construye un escenario de crecimiento urbano a 2030 y 2050.

En Colombia, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, estimó para 1996 las emisiones atmosféricas de gases con efecto local en 8 612 kilotoneladas, de las cuales el monóxido de carbono representó el 58 %. (IDEAM, 2001, como citó Téllez, J., & Rodríguez, A., 2006).

En 2011, las ventas de vehículos ligeros alcanzaron su máximo nivel en la historia del país con un crecimiento del 30% (179.922 unidades) impulsando así, el comportamiento positivo del sector automotor en el país. Adicionalmente, el buen desempeño de la economía colombiana ha generado una mayor demanda de vehículos comerciales de carga, los cuales son de vital importancia para el transporte de mercancías a nivel local. (PROEXPORT COLOMBIA, 2012).

El notable deterioro de la calidad del aire en Bogotá (y su directa relación con problemas de salud respiratoria y cardiaca) ha generado una creciente preocupación por parte de autoridades ambientales y de salud pública de la ciudad. A pesar de los esfuerzos realizados en años recientes, el problema de contaminación atmosférica es cada vez más severo. Esta situación se explica, en parte, por el acelerado crecimiento económico que se ha presentado en Bogotá. Dicho crecimiento se ve manifestado en una mayor demanda de energía, así como en un acelerado consumo de combustibles fósiles. (Gaitán, M., et. al, 2007).

La ciudad de Bogotá, que funciona como centro industrial, económico y social del país, se enfrenta a grandes desafíos en materia de crecimiento poblacional y gestión del uso del territorio. Con el paso de los años, la evolución de la huella urbana ha creado focos de contaminación atmosférica que contribuye al deterioro de la calidad del aire. Según el IDOM, para la ciudad de Bogotá se proyecta que en el periodo de 2050 la población será de 11.048.721 personas. Mientras que, según cifras de Bogotá, se estima que por cada 3 habitantes hay un vehículo a motor.

El riesgo medioambiental de la emisión de contaminantes se considera insignificante por no ser visible en el aire. Pero la presencia de estos en cantidades superiores a las recomendadas, pueden generar afectaciones directamente relacionadas con la salud de la población.

El artículo publicado por la Revista Politécnica y realizado por Posada, E., Gómez, M., & Almanza, J. en el año 2017 que tiene como título Análisis comparativo y modelación de las situaciones de calidad del aire en una muestra de ciudades del mundo. Comparación con el caso de Medellín. Fue seleccionado como artículo base para el presente caso de estudio, siendo la metodología de este estudio una herramienta en la realización del proyecto, ya que cuenta con la elaboración de un modelo lineal teniendo como parámetros la densidad poblacional, la densidad vehicular (carros y motos), el área urbana y área vehicular. Los autores de la investigación tomaron una muestra de 25 ciudades a nivel mundial recopilando información anual sobre $PM_{2.5}$, NO_2 y O_3 para el año 2012 y el año 2015. Relacionando en el modelo lineal la calidad del aire con los parámetros anteriormente mencionados. Logrando plantear una perspectiva que funcionará para la toma de medidas estratégicas que mejorarían la situación ambiental.

Este proyecto es de gran importancia debido a los nuevos y complejos estudios que se están realizando a nivel global sobre la calidad del aire en las principales ciudades de diferentes países. Tiene como finalidad determinar el impacto del desarrollo de la huella urbana en la calidad del aire de la ciudad de Bogotá, evaluado para las distintas localidades. Se desarrollará un modelo que describa la relación entre la calidad de aire, el aumento de la densidad poblacional y el parque automotor, evaluando el comportamiento de la calidad del aire en función de la expansión urbana. Esto con la intención de dar a conocer a la sociedad la problemática y cómo se piensa dar una posible solución mediante estudios previos. Esto se dejará estipulado en un documento al alcance de todos aquellos que deseen acceder a esta información y será libre de hacer argumentos constructivos que aporten a la investigación.

Se realizará un estudio por medio de un modelo ambiental, en Spyder Python con

extensión anaconda, utilizando la base de datos del DANE para la población, la base de datos de la secretaría de movilidad de Bogotá para el parque automotor de la capital colombiana, y los datos de la red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá (RMCAB) mensuales de una estación por localidad, haciendo un ponderado anual.

El objetivo general del proyecto es determinar el impacto del desarrollo de la huella urbana en la calidad del aire con énfasis en crecimiento poblacional y parque automotor para la ciudad de Bogotá, desarrollando un modelo que describa la relación entre la calidad de aire, el aumento de la densidad poblacional y el parque automotor, de tal manera que se evalúe el comportamiento de la calidad del aire en función de la expansión urbana. 6

2. Materiales y métodos

Es importante resaltar que existe un déficit de bases de datos abiertas, lo que dificulta la adición de variables explicativas que permitan obtener un mayor factor de ajuste. Bogotá cuenta con una amplia distribución de estaciones de monitoreo de aire en las diferentes localidades, no obstante, la totalidad de la información no se encuentra disponible. Por consiguiente, se seleccionaron las estaciones que cumplan con los parámetros requeridos para el desarrollo del modelo.

Como método para la filtración de información relacionada con el tema de estudio, se realiza la distinción de palabras clave para la búsqueda, urban sprawl, population density (expansión urbana y densidad de población), parque automotor y contaminación atmosférica, contando con la distinción de ciertos artículos logrando la selección de 30 artículos en las bases de datos Sciencedirect y SpringerLink. De estos artículos que describen y definen planteamientos del problema y metodologías vinculados al presente proyecto se dividen en publicaciones por continentes.

Con el fin de desarrollar y ejecutar el modelo, se consultaron diferentes bases de datos en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, como entidad responsable de la producción de estadísticas oficiales en el territorio nacional. Los datos referencia fueron los conteos de población por localidades en Bogotá para los censos efectuados en 2018.

Así mismo, la Secretaría Distrital de Ambiente, a través de la red de monitoreo de calidad del aire, recopiló la información pertinente a la concentración y comportamiento de contaminantes para las 8 estaciones fijas de monitoreo ubicadas en diferentes sitios de la ciudad. Por último, se realizó la consulta y descarga de información a través de la Secretaría Distrital de Movilidad, la cual contiene el registro de datos históricos del parque automotor para los años de 2002 a 2018 en Bogotá.

Ilustración. Algoritmo metodológico del modelo de regresión lineal. Elaboración propia.

2.1 Herramienta de análisis estadístico y de visualización

Para el proceso de los datos seleccionados, se determinó que Python es el lenguaje de programación indicado que permite visualizar de manera efectiva las gráficas estadísticas. Con el entorno de desarrollo integrado multiplataforma de código abierto para programación científica en el lenguaje Python (SPYDER), y utilizando librerías como lo son, pandas (versión 1.2.3), statistics (versión 1.0.3.5) y Scikit-learn (versión 0.24.2), matplotlib (versión 3.4.2) proporciona gráficos de comportamiento de las variables.

Teniendo en cuenta la selección de los datos de las tres bases de datos consultadas y las variables relacionadas con la emisión de gases, población y cantidad de vehículos registrados en la capital, se parametriza el modelo a través del planteamiento de una ecuación de regresión lineal que permite pronosticar la cantidad de concentración de contaminantes PM_{10} Y $PM_{2.5}$ en el aire de Bogotá, sectorizado por 8 localidades de acuerdo a la disposición de datos por las estaciones de Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá.

Se desarrollaron modelos de regresión multivariados que describen la relación entre una variable explicativa y la variable dependiente que representa el promedio anual de la concentración de material particulado ($PM_{2.5}$ o PM_{10}), mediante gráficas de dispersión en las que se evalúan dos factores incidentes en el aumento de estas concentraciones:

a. Densidad Poblacional.

Esta variable representa la razón entre los habitantes de una localidad (miles) j , y el área urbana (km^2), conceptualmente un aumento de la población tiene un efecto proporcional en la concentración de material particulado de la zona.

b. Densidad Vehicular.

Esta variable representa el cociente entre los vehículos particulares en los hogares de una localidad j , y los habitantes de esta zona urbana (miles), permite expresar la relación de vehículos equivalentes por habitante.

Sin embargo, con la intención de emplear un función que describa de mejor manera los datos de concentración y las variables explicativas, se lleva a cabo un modelo de regresión multivariado, producido a partir de Python por el paquete Seaborn, de esta manera se obtuvieron los modelos matemáticos que representan el cálculo de la concentración de material particulado en función de la densidad poblacional y la densidad vehicular, se espera que este modelo obtenga un porcentaje de error menor al porcentaje reportado para el uso de una única variable explicativa. Este modelo puede ser tomado como base investigativa en escenarios futuros.

$$y = 22.55439 + 0.073676x_1 - 0.0408535 x_2 \quad (1)$$

En este primer modelo y (Variable independiente), representa la concentración de material particulado $\text{PM}_{2.5}$, las variables explicativas que la acompañan son x_1 o Densidad Poblacional y x_2 o Densidad Vehicular.

$$y = 60.41012 - 0.326983x_1 - 0.0956495x_2 \quad (2)$$

Para el segundo modelo, la variable independiente y representa la concentración de material particulado PM_{10} , las variables explicativas x_1 y x_2 , son Densidad poblacional y Densidad Vehicular respectivamente.

Con la idea de respaldar la ciencia abierta se siguieron los principios FAIR (Findability, Accessibility, Interoperability, Reuse). Donde los datos son de fácil acceso para humanos y computadores. Al momento en el que el público accede a los metadatos cuentan con autenticación y autorización para su implementación universal. Estos están dispuestos en lenguaje Python para su funcionamiento en los distintos entornos y su posible replicación y combinación dependiendo de las necesidades.

El código realizado en Python, las bases de datos y el artículo con el análisis y conclusiones del estudio se encuentra en el repositorio Zenodo con acceso abierto para la disposición al público interesado, con un indicador único DOI (digital object identifier) ubicado en la discusión.

3. Resultados

3.1 Modelo de regresión lineal

El modelo de regresión lineal, expresa mediante una línea de tendencia, el como la serie de datos, así como las variables empleadas se relacionan, es decir establece proporciones entre las variables. Para este artículo se estudia el comportamiento de las concentraciones de material particulado $PM_{2.5}$ y PM_{10} en función de variables explicativas relacionadas con las emisiones atmosféricas, estas variables explicativas son la densidad poblacional y la densidad vehicular.

Gráfica 1. Dispersión para la concentración de $PM_{2.5}$ en función de la densidad poblacional. Elaboración propia.

La gráfica 1 representa una función lineal de la concentración de $PM_{2.5}$ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) en función de la densidad poblacional (Hab/km^2), con una tendencia creciente que presenta un coeficiente de ajuste lineal de 0.66.

Gráfica 2. Resultados reportados y modelados para la Densidad Poblacional vs PM_{2.5}.
Elaboración propia

Se observa que los datos modelados presentan un ajuste aceptable de la serie de datos, esto se representa por el modelo de tendencia lineal que se superpone a la línea de tendencia de la serie reportada para la concentración de PM_{2.5} en función de la densidad poblacional.

Gráfica 3. Dispersión para la concentración de PM₁₀ en función de la densidad poblacional.
Elaboración propia.

Esta gráfica representa una función lineal de la concentración de PM₁₀ (µg/m³) en función de la densidad poblacional (Hab/km²), con una tendencia creciente que presenta un coeficiente de ajuste lineal de 0.19.

Gráfica 4. Resultados reportados y modelados para la densidad poblacional Vs. PM₁₀.
Elaboración propia.

Se observa que los datos modelados presentan un ajuste aceptable de la serie de datos, esto se representa por el modelo de tendencia lineal que se superpone a la línea de tendencia de la serie reportada para la concentración de PM₁₀ en función de la densidad poblacional.

Gráfica 5. Dispersión para la concentración de PM_{2.5} en función de la densidad vehicular.
Elaboración propia.

La gráfica 5 representa una función lineal de la concentración de PM_{2.5} (µg/m³) en función de la densidad vehicular (Veh/mil Hab) de las siete localidades seleccionadas para el estudio, con una tendencia decreciente que presenta un coeficiente de ajuste lineal de 0.6.

Gráfica 6. Resultados reportados y modelados para la densidad vehicular Y $PM_{2.5}$
Elaboración propia.

Se observa que los datos modelados presentan un ajuste aceptable de la serie de datos, esto se representa por el modelo de tendencia lineal que se superpone a la línea de tendencia de la serie reportada para la concentración de $PM_{2.5}$ en función de la densidad vehicular.

Gráfica 7. Dispersión para la concentración de PM_{10} en función de la densidad vehicular.
Elaboración propia.

La cuarta gráfica representa una función lineal de la concentración de PM_{10} ($\mu g/m^3$) en función de la densidad vehicular (Veh/mil Hab), con una leve tendencia decreciente que presenta un coeficiente de ajuste lineal de 0.18.

Gráfica 8. Resultados reportados y modelados para la densidad vehicular Vs. PM₁₀
Elaboración propia.

Se observa que los datos modelados presentan un ajuste poco confiable de la serie de datos, esto se representa por el modelo de tendencia lineal que se encuentra paralelo a la línea de tendencia de la serie reportada para la concentración de PM₁₀ en función de la densidad vehicular.

3.2 Modelo de regresión lineal multivariado

El modelo desarrollado emplea como variables explicativas densidad poblacional y densidad vehicular, adicionalmente es capaz de estimar las concentraciones de material particulado de tamaño PM₁₀ y PM_{2.5}, el porcentaje de error asociado a la serie de datos se encuentra representado en las tablas propuestas a continuación:

Tabla 1. Porcentaje de error absoluto para la concentración de material particulado PM_{2.5} (µg/m³)

Localidad	PM _{2.5} Reportado	PM _{2.5} Modelado	% Error absoluto
Suba	16.1	15.79	1.93
Kennedy	24.2	20.43	15.56
Engativá	15.2	19.10	25.65
Usaquén	13.1	13.06	0.3281
Barrios Unidos	14.1	16.27	15.37
Tunjuelito	19.7	19.44	1.311
Puente Aranda	17.2	16.98	1.274
Teusaquillo	14.1	12.63	10.41

Fuente. Elaboración propia

En la Tabla 1 se puede evidenciar que para la regresión multivariada donde $PM_{2.5}$ es la variable independiente de Densidad Poblacional y Densidad Vehicular, el máximo error absoluto se encuentra en la localidad de Engativá de 25.65%, por el contrario en Usaquén se encuentra el mínimo error absoluto siendo este de 0.3281%. De esta forma, se obtuvo un promedio de error para $PM_{2.5}$ de 8.98%.

Tabla 2. Porcentaje de error absoluto para la concentración de material particulado PM_{10} . ($\mu g/m^3$)

Localidad	PM_{10} Reportado	PM_{10} Modelado	% Error absoluto
Suba	46.3	38.20	50.31
Kennedy	50.2	39.79	43.01
Engativá	32.3	40.17	51.80
Usaquén	38.8	34.55	32.46
Barrios Unidos	28.1	34.48	45.24
Tunjuelito	37.9	44.28	32.39
Puente Aranda	43.0	40.93	12.02
Teusaquillo	28.3	32.49	29.75

Fuente. Elaboración propia.

La Tabla 2 presenta los resultados de una regresión multivariada para PM_{10} en relación a la Densidad Poblacional y a la Densidad Vehicular, donde se demuestra que la falta de variables para el modelo y la falta de información, implica en un resultado de error absoluto amplio, donde la localidad con menor porcentaje de error absoluto es Puente Aranda, que cuenta con un 12.02%, y Engativá se convierte en la localidad con mayor porcentaje de error de 51.80%.

3.3. Discusión

Se observa una evidente tendencia creciente en las concentraciones de material particulado $PM_{2.5}$ y PM_{10} cuando la densidad poblacional aumenta, permite expresar que el crecimiento poblacional, así como el desarrollo de centros urbanos, tiene una incidencia en la contaminación atmosférica, es un causante significativo de la aparición de problemáticas relacionadas con la calidad del aire. Sin embargo, la pendiente se encuentra más pronunciada para el primer tipo de material particulado, lo que representa que la densidad poblacional tiene una mayor repercusión en este tamaño de partícula.

Por otra parte las relaciones establecidas entre la concentración de material particulado y la densidad vehicular representan una proporción inversa, permite identificar que la información que se toma en cuenta para el desarrollo del modelo es insuficiente, además de que necesita ser segregada en grupos funcionales, es decir, se deben añadir parámetros de tipo de vehículo, modelo del vehículo, tipo de combustible, así como variables que indiquen

una relación económica para la posesión de vehículos por localidad, es fundamental reconocer que el estrato socioeconómico tiene una alta inferencia en la cantidad de vehículos por vivienda.

Adicionalmente, el modelo desconoce un factor que tiene un gran impacto en la concentración de material particulado PM₁₀, el aporte de la industria guarda una relación significativa con la producción de contaminantes, se considera relevante, añadir parámetros que relacionen el uso del suelo, el tipo de industria y el área dedica a industria por localidad.

Finalmente, se recomienda la adición de más parámetros que se encuentren estrechamente relacionados con la calidad del aire, como el CO₂, NO₂, O₃, NO_x, de tal manera que se identifiquen los procesos que inciden de manera más significativa en la reducción de la calidad del aire.

4. Conclusiones

Las concentraciones de PM_{2.5} en relación con Densidad Poblacional obtenidas por medio de la modelación, siguieron una tendencia similar a la regresión lineal de los datos reportados por la RMCAB de las 8 estaciones, en contraste estas concentraciones no cuentan con una similitud en la relación Densidad Vehicular, pero se logra un acercamiento considerable para el manejo de las variables y el tipo de estudio. Donde se infiere que la concentración PM_{2.5} está directamente relacionada al crecimiento poblacional y no al vehicular. Se debe tener en cuenta la dificultad para el acceso a los metadatos necesarios, lo que implica directamente en la selección de las variables para el modelo de regresión lineal.

Las gráficas de PM₁₀ demuestran una inexactitud relevante, que se relaciona directamente con las fuentes que la emiten, donde se ven implicadas las fuentes fijas como las industrias. Estas variables a considerar se deben clasificar por su tipo debido a que no todas las industrias tienen el mismo comportamiento y no todas las localidades tienen esta actividad industrial similar.

Si bien, la falta de datos se vincula directamente en la selección de variables, también se deben tener en cuenta las condiciones socioeconómicas de la ciudad, es decir, las localidades implicadas en el modelo se encuentran entre el estrato 1 hasta el 6 de la ciudad, donde las condiciones de vida varían, el número de personas que habitan cierta área y el número de vehículos por hogares no son equivalentes entre localidades, hace que el modelo presente una inexactitud considerable.

El tipo de vehículo, su tipo de combustible y el uso, comprende variables posibles para la mejora de los modelos, tanto de regresión lineal como la regresión multivariada, dado que el modelo planteado realiza una generalización que impide un acercamiento a la relación directa de la Densidad Vehicular con las concentraciones de PM_{2.5} y PM₁₀.

Este estudio realizado puede ser usado posteriormente y mejorado con una óptima disponibilidad de datos, que permita tener un mejor acercamiento a la realidad de la ciudad para uso de estudios científicos realizados por la comunidad.

Este proyecto se encuentra en el repositorio Zenodo con acceso abierto para la comunidad, de la misma forma que la base de datos y el código, esto se realizó de acuerdo a los principios FAIR. Los miembros que desarrollaron el estudio cuentan con un identificador único en ORCID, permitiendo una difusión amplia de la información.

5. Referencias

- Bedoya, J., & Martínez, E. (2009). Calidad del aire en el Valle de Aburrá Antioquia-Colombia.
- Gaitán, M., Cancino, J., & Behrentz, E. (2007). Análisis del estado de la calidad del aire en Bogotá. *Revista de Ingeniería*, (26), 81-92. Recuperado de: <https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.16924/revinge.26.10>
- González García, Juan (2001), "La República Popular China a finales del siglo XX, logros y desafíos hacia el siglo xxi", *Revista Problemas del Desarrollo*, núm. 124, vol. 32, enero-marzo, pp. 171-205. Recuperado de: <https://www.jstor.org/stable/43837507>
- Guo, H., Zhang, Qy., Shi, Y. et al. (2006). Characterization of on-road CO, HC and NO emissions for petrol vehicle fleet in China city. *J. Zhejiang Univ. - Sci. B* 7, 532-541. Recuperado de: <https://ezproxy.ucentral.edu.co:2067/10.1631/jzus.2006.B0532>
- Lee, C. (2019). Impacts of urban form on air quality in metropolitan areas in the United States. *Computers, Environment and Urban Systems*, 77, 101362. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2019.101362>
- Li, F., Zhou, T., & Lan, F. (2021). Relationships between urban form and air quality at different spatial scales: A case study from northern China. *Ecological Indicators*, 121, 107029. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.107029>
- Martins, H. (2012). Urban compaction or dispersion? An air quality modelling study. *Atmospheric Environment*, 54, 60-72. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2012.02.075>
- Posada, E., Gómez, M., & Almanza, J. (2017). Análisis comparativo y modelación de las situaciones de calidad del aire en una muestra de ciudades del mundo. Comparación con el caso de Medellín. *Revista Politécnica*, 13(25), 9-29. Recuperado de: <https://revistas.elpoli.edu.co/index.php/pol/article/view/1138/942>
- PROEXPORT COLOMBIA, (2012). *Industria Automotriz en Colombia*. Recuperado de: https://sistemamid.com.ar/panel/uploads/biblioteca/2016-01-17_11-34-45131711.pdf
- Puliafito, E., & Allende, D. (2007). Calidad del aire en ciudades intermedias. *Revista Proyecciones*, 5, 33-52. Recuperado de: http://181.30.62.27/wp-content/uploads/2016/05/v5_2.pdf#page=33
- Soto, J. (2015). El crecimiento urbano de las ciudades: enfoques desarrollista, autoritario, neoliberal y sustentable. *Paradigma económico*, 7(1), 127-149. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5926288>
- Soto, J. (2012). Políticas públicas, urbanización y revalorización del espacio rural en la

región oriente del Estado de México, Tesis de doctorado en Economía, Universidad Nacional Autónoma de México, México.

Stone, B. (2008). Urban sprawl and air quality in large US cities. *Journal of Environmental Management*, 86(4), 688–698. Recuperado de:
<https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2006.12.034>

Téllez, J., & Rodríguez, A. (2006). Contaminación por monóxido de carbono: un problema de salud ambiental. *Revista de salud pública*, 8, 108-117. Recuperado de:
<https://www.scielosp.org/article/rsap/2006.v8n1/108-117/es/>

Union of Concerned Scientists, (2017). Carros, camiones, buses y la contaminación del aire. Recuperado de:
<https://es.ucsusa.org/resources/carros-camiones-buses-contaminacion>

Yuan, M., Huang, Y., Shen, H., & Li, T. (2018). Effects of urban form on haze pollution in China: Spatial regression analysis based on PM 2.5 remote sensing data. *Applied Geography*, 98, 215–223. Recuperado de:
<https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2018.07.018>